

О ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОМ ПОДХОДЕ К ОБУЧЕНИЮ РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ ПРИ ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ

А.Т.Нурманов

д.п.н., проф. ДжГПУ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10005082>

В современных социокультурных условиях в мировой теории и практике образования неуклонно растет внимание к культурологическим проблемам образования. Перед современным образованием ставятся задачи введения личности в мир родной и общечеловеческой культуры и подготовки ее к сотрудничеству, толерантности и уважению к другим национальным культурам, что в процессе подготовки педагогических кадров в вузе предполагает развитие их коммуникативной компетенции, которая в межкультурном измерении включает знание особенностей национальной и мировой культуры, культурологических основ социальных явлений и традиций. Следовательно, приобщение будущих специалистов к мировым ценностям, формирование и развитие у них умения взаимодействовать в мировом пространстве с представителями разных культур является одной из важных задач современного высшего педагогического образования.

Вопрос о необходимости воспитания человека культуры, приверженного к общечеловеческим ценностям, впитавшего в себя богатство культурного наследия прошлого не только своего народа, но и народов других стран, человека, стремящегося к взаимопониманию с ними, способного и готового осуществлять межличностное и межкультурное общение, в том числе, и посредством международных языков актуален и для непрерывного образования в нашей республике.

Главной задачей лингвокультурологии как науки является изучение и описание взаимоотношений языка и культуры, языка и этноса, языка и народного менталитета, она создана на основе «триады» - «язык, культура, человеческая личность», её научный аппарат представляет собой своего рода увеличительное стекло, сквозь которое можно увидеть материальную и ментальную этническую самобытность.

Итак, используя научные достижения лингвокультурологии в прикладном аспекте, современная лингводидактика рассматривает эту науку как своего рода практическую реализацию культурологии, что подразумевает не только широкий культурологический проблемный диапазон, но и максимально углубленное эмпирическое изучение языковых фактов. Именно такой подход в свете требований современного иноязычного образования и межкультурной коммуникации представляется наиболее перспективным и продуктивным.

Воспитание интереса к русскому языку и русской культуре является одной из важнейших задач в обучении РКИ, выступая как основа формирования лингвокультурологической компетенции у обучающихся.

Лингвокультурологическая компетенция в нашем понимании – это не только осознание национально-культурного компонента языковых единиц разных уровней и овладение культурой народа-носителя языка, но и параллельное овладение информационной культурой, культурой жизнедеятельности (сохранение и преумножение жизненного статуса, эргономика, психология здоровья), а также формирование неких

индивидуальных ценностных ориентаций, в основе которых лежит постулат о том, что «культура – это индивидуально (лично) освоенные духовные ценности».

В качестве исходных мы принимаем следующие положения: диалог языков призван формировать полилингвальную языковую личность, а диалог культур – в *этнолингвокультурологическом аспекте* – личность, причастную ко всему человечеству и одновременно ощущающую потребность в этнокультурной самоидентификации на основе усвоения языка неотъемлемо от усвоения культуры народов – его носителей; в *общекультурном аспекте* – личность, вооруженную высокими технологиями на основе информационной культуры и культуры жизнедеятельности; в *индивидуально-личностном аспекте* – личность духовно богатую, интеллектуально развитую и высоконравственную.

Следует особо подчеркнуть, что, трактуя язык как основное средство социализации личности в современном информационно-гуманитарном обществе, мы рассматриваем информатизацию и гуманитаризацию в непрерывном единстве, понимая под информатизацией общества гуманитарные в широком смысле аспекты развития информатики и электронно-вычислительной техники: философские, социокультурные, мировоззренческие, идеологические, методологические и т.д.

В этих условиях именно язык призван «социализировать» личность посредством формирования способности свободно ориентироваться в потоке информации, отфильтровать главное через призму общечеловеческих ценностей, самостоятельно определять направления и границы поиска необходимой информации, свободно владеть способами и средствами управления и передачи информации, навыками ввода информации, используя скорочтение, машинопись, знание иностранных языков, а также приемы эргономики и психосаморегуляции.

Таким образом, лингвокультурологический подход, являясь основой формирования языковой личности, предполагает, с нашей точки зрения, не только диалог с этническими культурами, но и приобщение личности к культуре общечеловеческой, а в её составляющих – профессиональной, экологической, информационной и др.

Одним из важнейших механизмов успешного и эффективного разрешения этой задачи является использование на занятиях по РКИ значимых текстов русской культуры, в которых концентрируются основы народной ментальности и национального характера, системы ценностей и культурных установок. К таким текстам, например, относятся своды русских народных сказок. Именно усвоение языкового материала народных сказок на занятиях по РКИ обеспечивает для обучаемых углубление в национально-культурную тематику, понимание отраженных в языке народных сказок национально-обусловленных мировоззренческих и ценностных особенностей русской языковой общности.

В этом направлении важнейшими задачами можно рассмотреть:

определение места русской народной сказки в русской культуре и ее значение для знакомства учащихся - иностранцев с русской культурой;

освещение тематической, жанровой, композиционной и стилевой специфики русской народной сказки на уроках РКИ;

выявление языковых особенностей русской народной сказки и видов информации, транслируемых языковыми единицами русской народной сказки;

анализ принципов использования русской народной сказки для формирования лингвокультурологической компетенции в обучении РКИ, традиционных и инновационных методов включения народной сказки в учебный процесс;

разработка учебно-методических материалов по изучению концептосферы русской народной сказки на занятиях по РКИ в свете формирования лингвокультурологической компетенции;

определение принципов работы с текстом на занятиях по РКИ;

разработка учебно-методических материалов занятий по чтению русских народных сказок на уроках РКИ;

разработка и реализация экспериментальной программы по внедрению в образовательный процесс системы работы по формированию лингвокультурологической компетенции при использовании концептосферы русских народных сказок на занятиях по РКИ.

Другим актуальным лингводидактическим направлением является осуществление комплексного лингвокультурологического описания концептуального содержания и языковой объективации различных концептов, например, концепта РОДИНА в русской языковой картине мира и в речевой практике носителей русского языка.

Решение следующих вопросов могут способствовать развитию и совершенствованию лингвокультурологической компетенции обучаемых:

характеристика теоретических основ анализа концептов в современном гуманитарном знании, существующих принципов, методов и методики концептуального анализа, посредством чего обосновать исследовательскую концепцию комплексного описания концепта РОДИНА и процедуру его поэтапного анализа;

определение экстралингвистического содержания и понятийного объема категории патриотизма в русской культуре;

описание концептуального содержания и смыслового объема концепта РОДИНА по данным лексикографических источников;

характеристика особенностей фразеологической и паремиологической репрезентации концепта РОДИНА;

выявление и содержательная интерпретация словообразовательных, парадигматических и синтагматических связей и отношений слов — репрезентантов концепта РОДИНА в языковой объективации концепта;

анализ дискурсной актуализации слов, воплощающих концепт РОДИНА в речевой практике носителей русского языка для верификации и уточнения его когнитивных признаков;

исследование новых явлений в речевой реализации слов — репрезентантов концепта РОДИНА в лексике и словообразовании;

разработка учебно-методических материалов по использованию полученных данных в преподавании русского языка как иностранного.

В результате исследования этих вопросов, а также комплексного анализа семантического наполнения концепта РОДИНА и особенностей речевой реализации воплощающих его слов, можно разработать учебно-методические материалы для использования их в обучении РКИ в целях формирования страноведческой и лингвокультурной компетенций у обучающихся.

REFERENCES

1. Саъдуллаев Д.С., Нурманов А.Т., Латипов А.Д. Основы лингвокультурологии. – Т.: «Fan va texnologiya», 2018, 240 стр.
2. А.Т.Нурманов, Г.Б.Ескараева. Концептосфера русской народной сказки в лингвокультурологическом освещении. / Вестник Нижегородского государственного лингвистического университета им. Н. А. Добролюбова. Вып. 1 (61). — Н. Новгород: НГЛУ, 2023. Б. 91-102.
3. Нурманов А.Т. О формировании страноведческой и лингвокультурной компетенции в обучении русскому языку как иностранному (РКИ). / Психологическая безопасность образовательной среды: Материалы VI международной научно-практической конференции (Нижний Новгород, 28 февраля 2023 г.) / Отв. за вып. проф. Г.В. Сорокоумова. Н. Новгород: НГЛУ, 2020. – С. 137-143.
4. Нурманов А.Т. Лингвокультурологический аспект работы с текстами русской народной сказки в преподавании русского языка как иностранного/ Проблемы и перспективы современной гуманитаристики: филология, методика преподавания, педагогика: сборник материалов международной научно-практической конференции. – М.: «Издательство Перо», 2023. – с. – Мб. [Электронное издание]. – С. 176-183.
5. Нурманов А.Т. О концептуальном и компетентном подходах в преподавании русского языка как иностранного. / Материалы международной научно-практической конференции «Проблемы формирования лингвокультурологической компетенции студентов в процессе обучения русскому языку как иностранному». Джизак, ДжГПУ. – 2023. – С. 210-214.
6. А.Т.Нурманов, З.О.Каримова. Языковая картина мира как центральное научное понятие в современной лингвокультурологии. Научно-методический журнал “ТАФАККУР ЗИЙОСИ”. 2023/ №1. С.131-135.
7. Пассов Е.И., Кибирева Л.В., Колларова Э. Концепция коммуникативного иноязычного образования. М., 2007.